

O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Hasanova Gulbibi Abdurashidovna

Toshkent shahridagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020379>

O‘zbekiston Respublikasida ekoturizm taraqqiyoti, ya’ni sayyohlar oqimini kengaytirishi iqtisodiyot tarmoqlari, qurilish, transport, savdo va boshqalarni rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Bu esa hududlarda ekoturizmni rivojlantirish masalalariga keng e’tibor qaratish muhim sanaladi. Respublikaning barcha viloyatlarida ekoturizmni tashkil etish va rivojlantirish barcha sohalarining iqtisodiy o‘rinishiga, aholining bir qismini ish bilan ta’minlash muammosini hal etish hamda ekoturistik obyektlarini qaytadan qurish, ta’minlash va kengaytirish imkonini beradi.

Ekologik turizm esa tabiat qo‘yniga mas’uliyatli sayohat bo‘lib, atrof-muhitni asrash va mahalliy xalqning ijtimoiy himoyasini yaxshilashni ta’minlaydi. Turizm atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish va buzilgan tabiiy komplekslarini qayta tiklashga yo‘naltirilgan taqdiridagina ekoturizm bo‘la oladi. Ekoturizmning maqsadi esa undan tushgan sarmoyani tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va buzilgan tabiat komplekslarini qayta tiklashga yo‘naltirilgan moddiy va moliyaviy sarf-xarajatlardan iboratdir.

Mamlakatimiz hududlarda ekoturizmning rivojlantirishni turlicha ko‘rinishda bo‘lishi, O‘zbekiston Respublikasini, uning ekoturistik holati, imkoniyati bog‘liqdir. Bunga misol tariqasida mamlakatning quyi Amudaryo mintaqasida, ya’ni Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati ham ekoturizmni rivojlantirish uchun o‘ziga xos boy tabiiy resurslarga ega. Xorazm viloyati Orolbo‘yi hududini tarkibiy qismi ekanligini hisobga olinadigan bo‘lsa mintaqada ekologik vaziyat muhim masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan qaraganda viloyatda turizm va ekoturizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va istiqbollari yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiya va takliflar ishlab chiqish mintaqa turizm sohasi oldida turgan eng dolzarb masalalardan hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasini janubida ham ekoturizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar bor. Jumladan, Surxondaryo ekoturistik rayoni respublikaning o‘ziga xos rayonlaridan biri, bu yerda quruq subtropik iqlim mintaqasi hukmron. Shuning uchun ham yilning ko‘p oylarida ekoturlar uyushtirish imkoniyati mavjud. Surxondaryo viloyatida 20 dan ortiq tarixiy-madaniy meros obyektlari xalqaro va ichki turistlarga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Termiz-Denov, Termiz-Boysun va Termiz-Muzrabod mashrutlari bo‘yicha yangi yo‘nalishlar yo‘lga qo‘yilgan.

Jizzax viloyatida ham turizm va ekoturizmni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli ishlar “2017-2019 yillarda Jizzax viloyatining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish” dasturi asosida olib borilmoqda. Viloyatda hozirgi kunda 3 ta alohida qo‘riqlanadigan tabiiy maskanlar, Zomin va Nurota davlat qo‘riqxonalarini, 9 ta o‘rmon xo‘jaligi bo‘limlari va Zomin milliy bog‘ida turizmning ekoturizm, agrar, sog‘lomlashtirish, sport va ov turizmi kabi nihoyatda qiziqarli va noyob yo‘nalishlari rivojlantirilmoqda.

Toshkent viloyatida ham turizm sohasini yanada rivojlantirish, viloyatimizga horijiy va mahalliy sayyohlarni yanada ko‘proq jalb qilish, turizm sohasida ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifati va ko‘lamini yanada oshirish, soha uchun malakali kadrlar tayyorlash, sayyohlar havfsizligini

ta'minlash buyicha viloyat hokimligi hamda mutasaddi idora, tashkilotlar bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Namangan viloyatida turizm sohasini rivojlantirish maqsadida, viloyat hokimining 2016 yil 16 fevraldagi “2016-2017 yillarda Namangan viloyatida turizm sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida”gi 66-sonli qarori qabul qilinib[14], viloyatga keladigan sayyohlarga jahon andozalariga mos keladigan maishiy va madaniy shart-sharoitlar yaratish yuzasidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Buxoro viloyatida ham ekoturistik obyektlar deyarli hamma tumanida uchratish mumkin. Romitan tumanida joylashgan yangi tematik turistik obyekt “Bukhara Desert Oasis & Spa” innovasion ekoturizm klasteri, shubhasiz, hech bir sayyohni befarq qoldirmaydi. Yillar davomida sahro bag'rida olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida yangi ekoturizm markazi tashkil etilib, uning loyihalari bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda.

Hozirgi kunda ekoturizm jahon turizmida jadal rivojlanib borayotgan tarmoq bo'lib insoniyatning XXI asrdagi eng og'ir sayyoraviy ekologik muammolari yechimlarining ham topilishida asosiy yo'llaridan biri ekanligining mazmun va mohiyatini tushunib olishni talab qiladi. Bu borada Butunjahon Turizm Tashkiloti ekoturizmni rivojlantirishda, uning maqsadi va vazifalarini belgilashda BMTning insoniyatning hozirda og'ir ekologik inqirozlarga duch kelganligini va Yer sayyorasi hayotini saqlab qolishdagi global ekologik muammolarini hal qilishda ekoturizm najot yo'llaridan eng maqbuli ekanligi, respublikada ekoturizmni rivojlantirishning birinchi navbatda ekoturizmning maqsadi va vazifalarini puxta o'rganish muhimdir.

Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish jarayonlarida ekoturizmni ham turizmning alohida turi sifatida davlat va xalqaro miqyosida yanada rivojlantirishni, bu sohada iqtisodiyotni boyitish bilan birgalikda yangi ish o'rinlarini yaratish muhimligi bilan belgilandi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, O'zbekistonda ekoturizmni hududiy rivojlantirish – iqtisodiy jihatdan jamiyatga naf keltirishi bilan birga, insonlarning uzoq umr ko'rishi, shuningdek, kelgusi avlodlarga ozod va obod, hur Vatan meros bo'lib qolishini ta'minlashda muhim omildir. Turizmning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti, madaniyatining yanada yuksalishida, tabiatining diqqatga sazovor joylari, tarixiy yodgorliklari va milliy an'alarini asrab-avaylash borasida millatning yanada hamjihatligini qo'llab-quvvatlash hamda iqtisodiyotini yanada taraqqiy ettirishda muhim o'rin tutadi.